

Udział alternatywnego splicingu pre-mRNA MBNL1 w regulacji jego ekspresji.

Hipoteza: Czy lokalizacja subkomórkowa izoform MBNL1 zdolnych do homodimeryzacji wpływa na ekspresję izoform MBNL1 na poziomie RNA lub białka.

Przygotowanie konstruktyw genetycznych izoform MBNL1-41/43-Flag

Pierwszym etapem badań było przygotowanie nowych konstruktyw genetycznych eksprymujących izoformy MBNL1, w celu zbadania postawionej hipotezy. Zostały przygotowane plazmidy zawierające jedynie sekwencję odpowiedniej izoformy białka MBNL1 oraz krótką sekwencję białka znacznikowego flag. Zrezygnowano ze znacznika GFP ze względu na udokumentowaną ingerencję GFP w stabilność oznakowanych białek oraz zdolność do homodimeryzacji. Dokonano tego z użyciem metody NEBuilder HiFi DNA Assembly. Proces ten składał się z czterech głównych części: amplifikacji insertów (MBNL1-41-flag i MBNL1-43-flag), linearyzacji wektora (pKKI16- Δ mCherry-MCS, w skrócie pKKI16), połączenia wektora z insertem oraz transformacji bakteryjnych komórek kompetentnych.

Pierwszym krokiem było przygotowanie insertów, poprzez amplifikację fragmentów sekwencji MBNL1-41 lub MBNL1-43 oraz flag (Rycina 1). Dokonano tego za pomocą reakcji PCR z użyciem polimerazy CloneAmp HiFi z uwagi na jej wysoką wierność. Użyto starterów, które miały sekwencje komplementarne do sekwencji MBNL1-flag plazmidu wyjściowego oraz 15 par zasad komplementarnych do wektora – plazmidu pKKI16, tak aby umożliwić w późniejszych krokach przyłączenie insertu do wektora. Następnie produkty reakcji PCR rozdzielono na żelu agarozowym [ryc. 1].

Rycina 1. Izoformy MBNL1-41-flag i MBNL1-43-flag po amplifikacji w reakcji PCR z użyciem polimerazy CloneAmp HiFi.

W celu utworzenia linearnego wektora, zastosowano enzym restrykcyjny NotI-HF który tnie plazmid pKKI16 tylko w jednym miejscu. Zajście reakcji potwierdzono poprzez rozdział na żelu agarozowym i porównanie do kontroli stanowiącej nie cięty plazmid [ryc. 2].

Rycina 2. Plazmid pKKI16 po cięciu enzymem NotI-HF.

Ścieżki kolejno od lewej: 1) kontrola: plazmid pKKI16-ΔmCherry-MCS bez enzymu, 2) marker wielkości DNA, 3-5) plazmid pKKI16-ΔmCherry-MCS cięty enzymem NotI-HF migrujący na wysokości 4000 pz.

W kolejnym kroku połączono wektor z odpowiednim insertem za pomocą NEBuilder® HiFi DNA Assembly Master Mix, który wykorzystuje działanie trzech enzymów: egzonukleazy, polimerazy i ligazy DNA. Następnie mieszaninę użyto do transformowania bakterii szczepu DH5-Alfa, w celu ich namnożenia. Bakterie hodowano przez noc, a potem wybrane kolonie użyto jako matryca w reakcji PCR z użyciem pary starterów, jednego komplementarnego do insertu, a drugiego do wektora, w celu potwierdzenia poprawności przeprowadzenia klonowania. Produkty reakcji PCR rozdzielono na żelu agarozowym [ryc. 3].

Rycina 3. Potwierdzenie poprawności klonowania: wyniki kolonijnego PCR

Po lewej: pKKI16 MBNL1-43-flag, po prawej: pKKI16 MBNL1-41-flag

Potencjalne zmiany w sekwencji nukleotydów, wywołane losowymi mutacjami w konstrukcie, mogłyby wpłynąć m.in. na wydajność transkrypcji, fałdowanie białka czy stabilność badanego białka. Szczególnie w przypadku mutacji w sekwencji m.in.: promotora, operatora czy sygnału poliadenylacji. Zmiany takie mogłyby wpłynąć na wynik kolejnych eksperymentów dlatego konstrukty sekwencjonowano metodą Sangera, ze starterami znajdującymi się w różnych fragmentach insertu i wektora. Ponadto sekwencjonowanie pozwala na dodatkowe potwierdzenie poprawności klonowania.

Do sekwencjonowania użyto startera znajdującego się w egzonie 4 oraz w egzonie 6 MBNL1. Sekwencjonowanie konstruktów z ich udziałem pozwoliło na potwierdzenie prawidłowości klonowania oraz na sprawdzenie, czy nie doszło do mutacji w insercie lub w wektorze w okolicy promotora i sygnału poliadenylacji. Poniżej przedstawione są wybrane wyniki sekwencjonowania dla nowo przygotowanych wektorów pKKI16-MBNL1-41-flag i pKKI16-MBNL1-43-flag [ryc. 4].

MBNL1-41-flag c.1

CCGCAGCTGCCATGGGAATTCCTCAAGCTGTACTTCCCCATTACCAAAGAGGC
CTGCTCTTGAAAAACCAACGGTGCCACCGCAGTCTTTAACTGGTATTTCCA
ATACCAACAGGCTCTAGCCAACATGCAGTTACAACAGCATAACAGCATTCTCCCA
CCAGGCTCAATATTGTGCATGACACCCGCTACAAGTGTGTTCCCATGGTGCACG
GTGCTACGCCAGCCACTGTGTCCGCAGCAACAACATCTGCCACAAGTGTTCCT
TCGCTGCAACAGCCACAGCCAACCAGATACCATAATATCTGCCGAACATCTGAC
TAGCCACAAGTATGTTACCCAGATGGGAGATTACAAGGATGACGACGATAAGTGA
GGGCGGCCGCTCTGAAACGCGTAGATAAGGGCCCGCGGTTGCTGATGGGGG
AGGCTAACTGAAACACGGAAGGAGACAATACCGGAAGGAACCCGCGCTATGAC
GGCAATAAAAAGACAGAATAAAACGCACGGGTGTTGGGTCGTTTGTTCATAAAGC
CGGGGTTGCGTCCCAGGGCTGGCACTCTGTGCATACCCACCGTGACCCCAT
GGGGCCAATACGCCCGCGTTTCTTCTTTTCCCCACCCACCCCAAGTTCGG
GTGAAGGCCAGGGCTCGCAGCCAACGTCGGGGCGGCAGGCCCTGCCATAGC
ATCGATAAGGATCTGAACGATGGAGCGGAGAATGGGCGGAACTGGGCGGAGTT
AGGGGCGGGATGGGCGGAGTTAGGGGCGGGACTATGGTTGCTGACTAATTGAG
ATGCATGCTTGCATACTTCTGCCTGCTGGGGA

	flag tag		
	kodon STOP		

Rycina 4a. Wyniki sekwencjonowania pKKI16-MBNL1-41-flag koloni#1 (c.1) z użyciem startera o sekwencji komplementarnej do egzonu 4.

MBNL1-41-flag c.1

CGGTGCCACCGCAGTCTTTAACACTGGTATTTTCCAATACCAACAGGCTCTAGCC
AACATGCAGTTACAACAGCATAACAGCATTCTCCCACCAGGCTCAATATTGTGCAT
GACACCCGCTACAAGTGTGTTCCCATGGTGCACGGTGCTACGCCAGCCACTGT
GTCCGCAGCAACAACATCTGCCACAAGTGTCCCTTCGCTGCAACAGCCACAGC
CAACCAGATACCCATAATATCTGCCGAACATCTGACTAGCCACAAGTATGTTACCC
AGATGGGAGATTACAAGGATGACGACGATAAGTGA GGGCGGCCGCTCTGAAAC
GCGTAGATAAGGGCCCGCGGTTGCTGATGGGGGAGGCTAACTGAAACACGGA
AGGAGACAATACCGGAAGGAACCCGCGCTATGACGGCAATAAAAAGACAGAATA
AAACGCACGGGTGTTGGGTCGTTTGTTCATAAACGCGGGGTTTCGGTCCCAGGG
CTGGCACTCTGTGCATACCCACCGTGACCCATTGGGGCCAATACGCCCGCGT
TTCTTCCTTTTCCCCACCCACCCCCAAGTTCGGGTGAAGGCCAGGGCTCG
CAGCCAACGTCGGGGCGGCAGGCCCTGCCATAGCATCGATAAGGATCTGAACG
ATGGAGCGGAGAGGGCGGAACTGGGCGGAGTTAGGGGCGGGATGGGCGGAGT
TAGGGGCGGGACTATGGTTGCTGACTAATTGAGATGCATGCTTTCATACTTCTG
CCTGCTGGGGAGCCTGGGGACTTCCACACCTGGTTGCTGACTAATTGAGATGC
ATGCTTTCATACTTCTGCCTGCTGGGGAGCCTGGGGACTTCCACACCCTAAC
TGACACACATTCC

MBNL1

flag tag

vector

kodon STOP

Rycina 4b. Wyniki sekwencjonowania pKl16-MBNL1-41-flag kolonii #1 z użyciem startera o sekwencji komplementarnej do egzonu 6.

MBNL1-43-flag c.13

CAACGGTGCCACCGCAGTCTTTAACACTGGTATTTTCCAATACCAACAGGCTCTA
GCCAACATGCAGTTACAACAGCATAACAGCATTTCTCCCACCAGGCTCAATATTGT
GCATGACACCCGCTACAAGTGTTGTTCCCATGGTGCACGGTGCTACGCCAGCCA
CTGTGTCCGCAGCAACAACATCTGCCACAAGTGTTCCCTTCGCTGCAACAGCCA
CAGCCAACCAGATACCCATAATATCTGCCGAACATCTGACTAGCCACAAGTATGTT
ACCCAGATGGAGATTACAAGGATGACGACGATAAGTGAAGGGCGGCCGCTCTG
AAACGCGTAGATAAGGGCCCGCGTTTCGCTGATGGGGGAGGCTAACTGAAACA
CGGAAGGAGACAATACCGGAAGGAACCCGCGCTATGACGGCAATAAAAAGACAG
AATAAACGCACGGGTGTTGGGTGTTTTGTTCATAAACGCGGGGTTTCGGTCCCA
GGGCTGGCACTCTGTGATACCCACCCGACCCCATGGGGCCAATACGCC
GCGTTTCTTCTTTTCCCCACCCACCCCAAGTTCGGGTGAAGGCCAGGG
CTCGCAGCCAACGTCGGGGCGGCAGGCCCTGCCATAGCATCGATAAGGATCTG
AACGATGGAGCGGAGAATGGGCGGAACTGGGCGGAGTTAGGGGCGGGATGGG
CGGAGTTAGGGGCGGGACTATGGTTGCTGACTAATTGAGATGCATGCTTTGCATA
CTTCTGCCTGCTGGGGAGCCTGGGGACTTTCCACACCTGGTTGCTGACTAATTG
AGATGCATGCTTTGCATACTTCTGCCTGCTGGGGAGCCTGGGGACTTTCCACAC
CCTAACTGACACACATTCCACAGCGGATCTCCCGATC

MBNL1

flag tag

vector

kodon STOP

Rycina 4c. Wyniki sekwencjonowania pKKI16-MBNL1-43-flag kolonii #13 (c. 13) z użyciem startera o sekwencji komplementarnej do egzonu 6.

MBNL1-43-flag c.13

```
AGATCAAGGCTGCCCAATACCAGGTCAACCAGGCTGCAGCTGCACAGGCTGCA
GCCACCGCAGCTGCCATGACTCAGTCGGCTGTCAAATCACTGAAGCGACCCCT
CGAGGCAACCTTTGACCTGGGAATTCCTCAAGCTGTACTTCCCCCATTACCAAAG
AGGCCTGCTCTTGAAAAACCAACGGTGCCACCGCAGTCTTTAACACTGGTATTT
TCCAATACCAACAGGCTCTAGCCAACATGCAGTTACAACAGCATAACAGCATTCT
CCCACCAGGCTCAATATTGTGCATGACACCCGCTACAAGTGTTGTTCCCATGGTG
CACGGTGCTACGCCAGCCACTGTGTCCGCAGCAACAACATCTGCCACAAGTGTT
CCCTTCGCTGCAACAGCCACAGCCAACCAGATACCCATAATATCTGCCGAACATC
TGACTAGCCACAAGTATGTTACCCAGATGGGAGATTACAAGGATGACGACGATAA
GTGAGGGCGGCCGCTCTGAAACGCGTAGATAAGGGCCC GCGGTTGCTGATGG
GGGAGGCTAACTGAAACACGGAAGGAGACAATACCGGAAGGAACCCGCGCTAT
GACGGCAATAAAAAGACAGAATAAAACGCACGGGTGTTGGGTCGTTTGTTTCATAA
ACGCGGGGTTGCGTCCCAGGGCTGGCACTCTGTGATACCCACCGTGACCCC
ATTGGGGCCAATACGCCCGGTTTCTTCTTTCCCCACCCACCCCAAGTT
CGGGTGAAGGCCAGGGCTCGCAGCCAACGTCGGGGCGGCAGGCCCTGCCAT
AGCATCGATAAGGATCTGAACGATGGAGCGGANAATGGGCGGAACTGGGCGGA
GTTAGGGGCGGGATGGGCGGAGTTAGGGGCGGGACTATGG
```

	egzon 5				
	kodon STOP				

Rycina 4d. Wyniki sekwencjonowania pK16-MBNL1-43-flag kolonii #13 z użyciem startera o sekwencji komplementarnej do egzonu 4.

Poszczególne części konstrukt oznaczono odpowiednimi kolorami: na pomarańczowo sekwencje MBNL1 (z wyjątkiem egzonu 5, któremu przyporządkowano kolor niebieski), na fioletowo białko znacznikowe flag, na czerwono kodon STOP, a na zielono wektor. Sekwencjonowanie za pomocą tych starterów pozwoliło na potwierdzenie, że we wszystkich wyizolowanych klonach klonowanie zaszło prawidłowo i nie nastąpiły żadne mutacje, z wyjątkiem próby MBNL1-41-flag kolonia17, gdzie doszło do delecji 28 nukleotydów z sekwencji MBNL1. Tak duża delecja mogłaby

mieć potencjalnie wpływ na strukturę białka i jego stabilność, w związku z tym ten klon zostało wykluczone z dalszego ciągu badań.

Sekwencjonowanie z użyciem startera o nazwie MBNL1 Ex2 R pozwoliło na sprawdzenie, czy potencjalne mutacje nie zaszły w okolicy promotora. W żadnej z prób nie stwierdzono, żeby w badanej sekwencji zaszły mutacje. Przykładową sekwencję na nici - przedstawiono na poniższej rycinie [ryc. 5]. Poszczególne sekwencje oznaczono odpowiednimi kolorami: na pomarańczowo sekwencję MBNL1, na różowo kodon START, na jasnoniebiesko Tet operator, a na fioletowo Minimalny promoter CMV.

Rycina 5. Wyniki sekwencjonowania MBNL1-41-flag kolonii #1 (nić -) z użyciem startera MBNL1 Ex2 R.

Analiza ekspresji MBNL1-41/43-Flag na poziomie białka

Poziom produkcji powstającego białka sprawdzano w sposób pośredni, to znaczy poprzez sprawdzenie jego ilości za pomocą metody Western blot stosując odpowiednie przeciwciała. Przy założeniu, że sekwencje promotora i operatora są takie same w obu wersjach konstruktów, co zostało potwierdzone na drodze sekwencjonowania, to szybkość transkrypcji i translacji powinna być porównywalna, a zatem też początkowa ilość powstającego białka MBNL1. Tym samym, ilość ostatecznie wykrywanego białka powinna zależeć od szybkości jego rozpadu, na którą wpływ ma jego stabilność. Żeby to zbadać dokonano lipofekcji komórek HeLa konstruktami pKKI16-MBNL1-41-flag, 4 klony i pKKI16-MBNL1-43-flag, 2 klony, a następnie hodowano je przez 48h. Powodem użycia linii komórkowej HeLa był jej szybki wzrost, wysoka wydajność transfekcji oraz duża ilość zebranego materiału w stosunku do skali hodowli. Badane konstrukty były kotransfekowane plazmidem, który zawierał GFP, co pozwoliło na potwierdzenie zajęcia wydajnej transfekcji poprzez uwidocznienie fluorescencji wywołanej ekspozycją na światło o długości fali 480nm w mikroskopie The ZOE Cell Imager, co przedstawiono na poniższej rycinie [ryc. 6].

Rycina 6. Zdjęcia komórek HeLa transfekowanych konstrukciami.

U góry HeLa transfekowana konstrukciami pKKI16-MBNL1-41-flag, na dole pKKI16-MBNL1-43-flag. Po lewej światło widzialnym, po prawej z włączonym filtrem dla długości 480nm.

Następnie przeprowadzono izolację białka oraz jego elektroforetyczny rozdział w żelu poliakrylamidowym z SDS i przeniesienie na membranę nitrocelulozową w polu elektrycznym. Użyto przeciwciał przeciwko białku znacznikowemu flag, a taki wybór był podyktowany faktem, że białko fuzyjne, powstające na podstawie konstrukcji, jest podobnej wielkości do endogennego białka MBNL, które jest naturalnie poddawane ekspresji w komórkach, w związku z czym trudno byłoby je rozróżnić, używając przeciwciał przeciwko białku MBNL1. Jako białko referencyjne, do którego porównywano poziom ekspresji białka MBNL1-41/43-flag, wybrano winkulinę, która należy do tzw. *housekeeping proteins*. Za pomocą aparatu Chemidoc i programu MultiGauge dokonano pomiaru i zliczenia ilości białka. Względna intensywność

poszczególnych powtórzeń biologicznych (oznaczonych jako A, B i C) oraz ich średnia względna intensywność przedstawione są na poniższej rycinie [ryc. 7]. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w ilości białka pomiędzy izoformą MBNL1-43-Flag a MBNL1-41-Flag.

Rycina 7. Poziom ekspresji na poziomie białka.

- A. Western blot z przeciwciałem anti-Flag pokazujący białka MBNL1-43-flag oraz MBNL1-41-flag.
- B. Western blot z przeciwciałem wykrywającym winkulinę.
- C. Poziom względnej intensywności białka MBNL1-flag w stosunku do winkuliny. Kolorem żółtym oznaczono izoformy MBNL1-43, kolorem niebieskim izoformy MBNL1-41.
- D. Średni poziom względnej intensywności MBNL1-flag w stosunku do winkuliny. Kolorem żółtym oznaczono izoformy MBNL1-43, kolorem niebieskim izoformy MBNL1-41. Na wykresie zaznaczone słupki odchylenia standardowego. Test t-Studenta obliczony dla próbek nie wykazał statystycznie istotnych różnic między próbkami.

Analiza ekspresji MBNL1-41/43-Flag na poziomie RNA

Poziom badanych białek metodą western blot może wynikać z różnej ekspresji tych izoform na poziomie RNA. W kolejnym etapie dokonano analizy ilości mRNA transkrybowanego z konstruktyw pKKBII6-MBNL1-41/43-flag. W tym celu dokonano lipofekcji komórek HeLa konstruktywami pKKBII6-MBNL1-41-flag i pKKBII6-MBNL1-43-flag oraz plazmidem zawierającym sekwencję kodującą GFP, który posłużył jako kontrola transfekcji, a następnie hodowano je przez 48h. Po tym czasie wyizolowano mRNA i przeprowadzono reakcję odwrotnej transkrypcji. Ekspresję izoform na poziomie RNA zmierzono w reakcji PCR w czasie rzeczywistym (qPCR) z użyciem odpowiednich starterów. W pierwszej parze jeden starter posiadał sekwencję komplementarną do MBNL1, natomiast drugi – do sekwencji wektora po stronie 3' od MBNL1, co pozwoliło na specyficzne amplifikowanie jedynie cDNA MBNL1-41/43-flag schodzącego z wektora, z pominięciem endogennego MBNL1 (qMBNLe8_F oraz qwektor_R). Dwie pozostałe pary starterów, komplementarne do sekwencji cDNA GFP oraz GAPDH, który stanowi *housekeeping gene*, zostały użyte jako referencje do wyników dla MBNL1-41/43-Flag. Relatywne ekspresje MBNL1-41/43-flag w stosunku do GFP lub GAPDH zostały porównane za pomocą równania $2^{-\Delta\Delta CT}$. Jako czynnik normalizacyjny na przedstawionych wykresach przyjęto średnią relatywną ekspresję MBNL1-41-16 i do niej porównywano wyniki poszczególnych prób, które przedstawiono na rycinie nr 9. Tym samym wynik dla MBNL1-41-16 został

przyrównany do 1 i w przypadku podobnej ekspresji innych izoform spodziewany wynik będzie oscylował wokół 1 [ryc. 9].

W przypadku porównania do GAPDH relatywna ekspresja mRNA prób MBNL-43-13 była istotnie statystycznie niższa niż MBNL1-41-16, natomiast w porównaniu do GFP relatywna ekspresja mRNA wszystkich powtórzeń obu konstruktów MBNL-43 była istotnie statystycznie niższa niż MBNL1-41-16. Wyniki te wskazują że pomimo niższej ekspresji MBNL1-43-Flag niż MBNL1-41-Flag na poziomie RNA, ekspresja na poziomie białka jest porównywalna. Sugeruje to potencjalny wpływ lokalizacji subkomórkowej na: i) spowolnienie elongacji transkrypcji, ii) zwiększoną stabilność izoform mRNA MBNL1 lub iii) wydajniejszy proces elongacji translacji.

Rycina 8. Relatywna ekspresja mRNA MBNL1-41/43-flag

A. Relatywna ekspresja mRNA MBNL1-41/43-flag normalizując do GAPDH. Kolorem niebieskim oznaczono MBNL1-flag-41, żółtym MBNL1-43-flag. * $p < 0,05$ test t-Studenta.

B. Relatywna ekspresja mRNA MBNL1-41/43-flag normalizując do GFP. Kolorem niebieskim oznaczono MBNL1-flag-41, żółtym MBNL1-43-flag. * $p < 0,05$ test t-Studenta.